

SHAXSTIŇ TEMPERAMENTIN ÚYRENIW

Mambetiyarova Venera Reyimbaevna

Qoraqalpoq Davlat Universiteti Pedagogika va Psixologiya kafedrası assistanti:

Bekturg'anova Nursuliy Barliqbay qizi

Berdaq atındađı qaraqalpaq mámleketlik universiteti Shimbay fakulteti 2-kurs ámeliy psixologiya student

bekturganovanursiliw@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477952>

***Annotaciya.** Shaxstıń temperamentin úyreniw insan psixologiyasınıń zárúrli bađdarlarınan biri bolıp, onıń tuwma qásiyetlerin analiz qılıw múmkinshiligin beredi. Temperament shaxstıń psixofiziologikalıq tiykarları bolıp, ol insannıń emotsional jađdayları, turpayı hám iskerligin belgilewde zárúrli rol oynaydı. Bul tema tekğana ilimiy tárepten qızıqlı, bálki pedagogika, psixoterapiya, menejment sıyaqlı kóplegen tarawlarda ámeliy áhmiyetke iye.*

Temperament túsinigi jáne onıń ilimiy tiykarları

Temperament - shaxstıń tuwma psixofiziologikalıq qásiyetlerin ańlatıwshı túsinik bolıp, ol insannıń emotsional reaksiyaları, operativligi, energiyası hám turaqlılığın belgileydi. Temperament teoriiyası áyyemgi dáwirlerden berli úyrenip kelinip atır. Áyyemgi grek alımı Gippokrat temperamentti insan denesindegi suyıqlıqlar teń salmaqlılıq menen baylanıslı dep esaplağan. Keyinirek, I. P. Pavlovdıń izertlewleri temperamentin nerv sistemasınıń qásiyetleri menen baylanıslı ekenligin kórsetdi.

Shaxstıń temperamentin úyreniw insan psixologiyası hám fiziologiyasınıń ańarıwdađı eń zárúrli tarawlardan biri esaplanadı. Temperament shaxstıń psixofiziologikalıq qásiyetleri jıyındısı bolıp, insannıń turpayı, emotsional reaksiyaları hám aktivlik dárejesine tásir kórsetedi. Bul tema tekğana jeke rawajlanıwdı túsiniwde, bálki tálim, psixoterapiya hám kadrlar basqarıwı tarawlarında da zárúrli áhmiyetke iye.

Temperamentdi úyreniw metodları

Temperamentdi anıqlaw hám úyreniw ushın tómendegi usıllardan paydalanıladı :

- Psixologiyalıq testler:
- Eysenck temperamentti testi, Strelau metodi sıyaqlı metodikalar járdeminde shaxstıń temperamentti anıqlanadı.

Baqlaw:

Глава 1 Shaxstnń túrli jaǵdaylardaǵı turpayı baqlanadı hám analiz etiledi.

Intervyu hám sorawnamalar :

Глава 2 Shaxstnń ózine sorawlar beriw arqalı ishki qásiyetleri anıqlanadı.

Глава 3 Temperamentdiń shaxs rawajlanıwına tásiiri

Глава 4 Temperament insannıń oqıw, jumıs hám jeke turmısındaǵı tabısına sezilerli dárejede tásir kórsetedi. Mısal ushın:

Sangvinikler hám xolerikler joqarı energiyası sebepli liderlik rolına sáykes keledi.

Melanxolikler óziniń tereń analiz qılıw qábileti menen dóretiwshilik tarawlarda tabıs qazanadı.

Flegmatikler turaqlılıqtı talap etetuǵın tarawlarda tabıslı boladı.

Temperamentti anıqlaw usılları :

Psixologiyalıq testler hám metodikalar járdeminde shaxstnń temperament túri anıqlanadı.

Shaxstnń turpayı, emotsional reaksiyaları hám kommunikativ qábiletlerin baqlaw arqalı analiz etiledi.

Sorawnamalar hám intervyyular járdeminde tereń úyreniledi.

Temperamenttiń áhmiyeti:

Shaxstnń temperamentin biliw tálim processinde individual jantasıwdı tańlaw, professional iskerlikte nátiyjelililikti asırıw hám shaxslar ara qatnaslardı bekkemlewde zárúrli bolıp tabıladı. Temperament sonıń menen birge, stresske qarsı shıdamlılıq hám maslasıwshanlıq dárejesin de belgileydi.

Juwmaq hám usınıslar :

Temperament shaxstı tuwrı túsiniwde jáne onıń rawajlanıwın baǵdarlawda zárúrli faktor esaplanadı. Onı úyreniw processinde individual jantasıwdı támiyinlew, shaxstnń kúshli táreplerin qollap-quwatlaw hám hálsiz táreplerin rawajlandırıw ushın psixologiyalıq qurallardan paydalanıw usınıs etiledi.

REFERENCES

1. Oskinbaeva, G. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELF-DEVELOPMENT DURING THE STUDENT PERIOD. Modern Science and Research, 2(7), 359–362. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/22238>

Dekabr, 2024-Yil

2. Davletbaevna O. G. TALABALIK DAVRIDA O'ZINI O'ZI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. – 2023.
3. Venera, Mambetiyarova. "PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDREN AND PARENTS IN ADOLESCENCE." European International Journal of Pedagogics 4.05 (2024): 16-19.
4. Venera, Mambetiyarova. "Socio-Psychological Features of Relationships of Children and Their Parents." (2023).
5. Go'zal D., Gulsevar J. OILADA O'SMIRLAR TARBIYASI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH. – 2023. – T. 2. – №. 19. – С. 41-44.
1. 6.Dauletova G. M. MOSLASHISHNING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK SIFATLARI //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 37-40.
6. Go'zal D. O. 'SMIRLAR ORGANIZMIDA RO'Y BERADIGAN O'ZGARISHLAR //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2023. – Т. 1. – №. 6. – С. 50-55.
7. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." Scientific Impulse 1.1 (2022): 33-35.
8. Dauletova, G. M. "Personality development in adolescence." Science and Education in Karakalpakstan 114 (2023).
9. Даулетова, Г. (2023). ЎСМИРЛИК ЁШИДА ШАХСНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. Журнал «Вестник физической культуры и спорта» Нукусского филиала Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, 1(1), 102–105. извлечено от <https://science.uzdjtsunf.uz/index.php/science/article/view/194>
10. Dauletova, G. M. "O'SMIRLIK YOSHDAGI PSIXOLOGIK O'ZGARISHLAR." ХАБАРИШЫСЫ 3 (2022): 81.